

TÍTULO: ENTRE O DESEJO DE APRENDER E A FALTA DE ESTRUTURA: DESAFIOS À CAPACITAÇÃO EM PICS PARA ACS NA ATENÇÃO BÁSICA.

DOI: 10.5281/zenodo.17814445

AUTORES: ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, CAMILA LIMA DA COSTA, JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS

INTRODUÇÃO: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS) FORAM INCORPORADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMO METODOLOGIAS TERAPÊUTICAS DIRECIONADAS À PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. CONTUDO, SUA OFERTA PERMANECE LIMITADA, ESPECIALMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE BAIXOS INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS E À FALTA DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS. OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) TÊM PAPEL ESSENCIAL NESSE CONTEXTO, POIS ATUAM COMO ELO ENTRE A COMUNIDADE E OS SERVIÇOS, IDENTIFICANDO DEMANDAS E FACILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVAS PRÁTICAS DE CUIDADO. **OBJETIVO:** ANALISAR O CONHECIMENTO E O INTERESSE DOS ACS PARA SE CAPACITAR NAS PICS, BEM COMO IDENTIFICAR BARREIRAS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO QUANTITATIVO, TRANSVERSAL, REALIZADO COM 44 ACS DE DOIS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO CEARÁ. FORAM INCLUÍDOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA HÁ, NO MÍNIMO, SEIS MESES, QUE ACEITARAM PARTICIPAR E RESPONDERAM A PELO MENOS 80% DO QUESTIONÁRIO. PROFISSIONAIS EM LICENÇA MATERNIDADE OU SAÚDE, E QUE NÃO ATENDERAM A ESSES CRITÉRIOS FORAM EXCLUÍDOS DO ESTUDO. **RESULTADOS:** IDENTIFICOU-SE QUE 40,9% DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, JÁ HAVIAM OUVIDO FALAR DAS PICS E 84,1% MANIFESTARAM INTERESSE EM CONHECÊ-LAS. CONTUDO, EM 86,4% DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ONDE ATUAM, ESSAS PRÁTICAS NÃO SÃO OFERTADAS. ENTRE AS PRINCIPAIS BARREIRAS APONTADAS DESTACAM-SE A AUSÊNCIA DE CURSOS, FALTA DE INCENTIVO INSTITUCIONAL E A ESCASSEZ DE ESPAÇOS APROPRIADOS, REFLETINDO A DISPARIDADE ENTRE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC) E A REALIDADE LOCAL. **CONCLUSÃO:** CONSTATOU-SE UM DESALINHAMENTO ENTRE O ALTO INTERESSE DOS ACS E A CARÊNCIA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E FORMATIVAS PARA SUA ATUAÇÃO COM AS PICS. TORNANDO-SE URGENTE QUE POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORIZEM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO, PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E A INCLUSÃO DESSAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS, FORTALECENDO O PAPEL DOS ACS E AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO À CUIDADOS INTEGRAIS EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE; POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE; PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.